

Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Pensamento Social Brasileiro

Publicado em 04/11/2020 - Primeira edição

Edição: 1

Vitória (on-line)

Trabalhos

AT3 - Arte, literatura e sociedade - 12

A DISTOPIA BRASILEIRA: POLÍTICA, SOCIEDADE E MEIO AMBIENTE EM IGNÁCIO DE LOYOLA BRANDÃO (/ANAIS/IISEMINARIODEPENSAMENTOSOCIALBRASILEIRO/TRABALHO/140150)

Mauro Petersem Domingues

AT3 - Arte, literatura e sociedade

Brasil; Distopia; Meio ambiente; Ignácio de Loyola Brandão.

DE PINTOR DE RETRATOS AO MECENATO ESTATAL: A TRAJETÓRIA ARTÍSTICA DE CANDIDO PORTINARI (/ANAIS/IISEMINARIODEPENSAMENTOSOCIALBRASILEIRO/TRABALHO/140322)

Ana Carolina Machado Arêdes

AT3 - Arte, literatura e sociedade Portinari Arte Modernismo Mecenato
Estado.

CAPITU, A CRÍTICA LITERÁRIA BRASILEIRA E ALGUNS DILEMAS CONTEMPORÂNEOS (/ANAIS/IISEMINARIODEPENSAMENTOSOCIALBRASILEIRO/TRABALHO/140336)

Maria Caroline Marmerolli Tresoldi

AT3 - Arte, literatura e sociedade Capitu Silvano Santiago Roberto Schwarz
Literatura e Sociedade Tempo Presente

SYLVIO FLOREAL, OS RASTROS DE UM ESCRITOR INDIGENTE (/ANAIS/IISEMINARIODEPENSAMENTOSOCIALBRASILEIRO/TRABALHO/140449)

Gabriela Bruschini Grecca , Lucas Paolillo

AT3 - Arte, literatura e sociedade

Sylvio Floreal; Pensamento social brasileiro; Imprensa no Brasil; memória.; trajetória

"A DÉCADA DE 1980 É A DÉCADA DA POESIA": CULTURA POPULAR, TEMPO E LITERATURA NO JORNAL NAÇÃO CARIRI (1980-1987)

(/ANAIS/IISEMINARIODEPENSAMENTOSOCIALBRASILEIRO/TRABALHO/168353)

Kalil Tavares Fonteles

AT3 - Arte, literatura e sociedade

Cultura Popular; Cultura Escrita; Tempo.

"MITOS E MAGIA", I BIENAL LATINO-AMERICANA DE SÃO PAULO (1978): INTERPRETAÇÕES DA ARTE BRASILEIRA ENTRE "ANTROPOFAGIA", "MESTIÇAGEM" E "GLOBALIZAÇÃO"

(/ANAIS/IISEMINARIODEPENSAMENTOSOCIALBRASILEIRO/TRABALHO/168967)

Tálisson Melo de Souza

AT3 - Arte, literatura e sociedade

Sociologia da arte

Arte brasileira

Arte contemporânea

Arte latino-americana

Bienal de São Paulo

Curadoria

Crítica de arte

DESENVOLVIMENTO E NARRATIVAS DO ATRASO: A CAMPANHA DE CANUDOS E AS VEREDAS DA RESISTÊNCIA

(/ANAIS/IISEMINARIODEPENSAMENTOSOCIALBRASILEIRO/TRABALHO/169477)

Joana da Silva Barros

AT3 - Arte, literatura e sociedade

Guerra de Canudos

Os Sertões (Euclides da Cunha)

MACHADO DE ASSIS E O CÂNONE FILOSÓFICO BRASILEIRO

(/ANAIS/IISEMINARIODEPENSAMENTOSOCIALBRASILEIRO/TRABALHO/169586)

Alex Lara Martins

AT3 - Arte, literatura e sociedade

História da Filosofia

Intelectuais

Tradição

Ceticismo

FICÇÃO, IMAGINAÇÃO E REPRESENTAÇÃO: A LITERATURA DE CORDEL E O PENSAMENTO SOCIAL BRASILEIRO

(/ANAIS/IISEMINARIODEPENSAMENTOSOCIALBRASILEIRO/TRABALHO/170722)

DIEGO RAMON SOUZA PEREIRA

AT3 - Arte, literatura e sociedade

Cordel

Imaginação

Representação

A DENÚNCIA SOCIAL DE MOLEQUE RICARDO É UMA LUTA POR DIREITOS, UM MANIFESTO REVOLUCIONÁRIO, OU O QUÊ?

(/ANAIS/IISEMINARIODEPENSAMENTOSOCIALBRASILEIRO/TRABALHO/170755)

João Paulo Mansur

AT3 - Arte, literatura e sociedade

Moleque Ricardo; José Lins do Rego; Romance de 30; Romance proletário; Pensamento social.

CULTURAL AFRO-BRASILEIRA: UMA POÉTICA DE APROXIMAÇÃO ATRAVÉS DA VISUALIDADE

(/ANAIS/IISEMINARIODEPENSAMENTOSOCIALBRASILEIRO/TRABALHO/170801)

Rosa María Blanca Cedillo , Thais Oliveira da Rosa

APROXIMAÇÃO.

ESCRavidÃO E INTERPRETAÇÃO DO BRASIL EM DOIS CONTOS DE MACHADO DE ASSIS: O CASO DA VARA E PAI CONTRA MÃE

(/ANAIS/IISEMINARIODEPENSAMENTOSOCIALBRASILEIRO/TRABALHO/170815)

Bruno Borja , Wellington Silva

AT3 - Arte, literatura e sociedade

Machado de Assis

Interpretação do Brasil

Escravidão

◀ Voltar (/anais/iiseminariodepensamentosocialbrasileiro)

(<https://doity.com.br/ii-seminario-de-pensamento-social-brasileiro>)

Ferramenta completa de submissão, avaliação e publicação de anais para eventos científicos.

Crie seu evento agora (<https://doity.com.br/>)

A denúncia social de Moleque Ricardo é uma luta por direitos, um manifesto revolucionário, ou o quê?

Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Pensamento Social Brasileiro

Publicado em 04/11/2020 - Primeira edição

Edição: 1

Vitória (on-line)

Trabalhos

A DENÚNCIA SOCIAL DE MOLEQUE RICARDO É UMA LUTA POR DIREITOS, UM MANIFESTO REVOLUCIONÁRIO, OU O QUÊ?

Autor

João Paulo Mansur

Resumo

Graciliano Ramos leu o romance *O moleque Ricardo*, de José Lins do Rego, tão logo foi publicado, em 1935, encantando-se pelo modo com que a obra conseguiu incorporar, em linguagem literária, a denúncia social de dramas que o proletariado vivia na cidade do Recife. De Alagoas, enviou uma carta a Rego prevendo que ele estaria “aí [no Rio] metido em dificuldades por causa da questão social” (RAMOS, 1991, p. 51). O significado da denúncia social contida em *O moleque Ricardo* parece, contudo, ter sido superestimado por alguns críticos que receberam o romance na época. Carlos Lacerda, até então comunista, escrevia para o diário *A Manhã* de 11 de agosto de 1935 um artigo com o sugestivo título *Moleque Ricardo ou a revolução entrando na consciência*, indicando o caráter de um romance proletário comprometido, de alguma forma, com projeto de uma revolução comunista no Brasil.

É verdade que o narrador de *Moleque Ricardo* colocou na boca e no imaginário de alguns personagens proletários as esperanças da revolução, que os mobilizava, muitas vezes de forma intuitiva e pouco organizada, em sindicatos e greves, e recheava a esperança popular com o espectro da “Rússia [que] é governada por operários de mãos calosas” (REGO, 2008c, p. 78). É possível que passagens como essa que endossa a revolução socialista tenham ganhado muita centralidade na análise de Carlos Lacerda e de outros intelectuais comunistas, fazendo-os crer em um compromisso de *O moleque Ricardo* com a estética do romance proletário. Mas aqui é essencial distinguir a fonia dos personagens da visão de mundo no romancista. Ou, como sugere Carine Dálmas (2013, p. 230), essa interpretação do romance pode ter sido fruto de intenção deliberada de intelectuais comunistas de absorver os romances mais críticos da época, independentemente da orientação do autor, para promover o programa revolucionário.

Na edição do *Diário de Pernambuco* de 28 de junho de 1936, aproximadamente um ano após a publicação de *Moleque Ricardo*, Raymundo Magalhães Júnior escrevia um artigo com título chamativo: *Moleque Ricardo não é comunista!* “Agora andam dizendo por ahí que *Moleque Ricardo* é um livro tendencioso”, dizia Magalhães Júnior (1936, p. 1) na tentativa de retirar o rótulo bolchevique que havia sido dado ao romance e a seu autor. “O sr. José Lins do Rego tem, precisamente, essa virtude: a de não dar opinião pessoal. Seus personagens vivem, attrictam-se, chocam-se, mas o autor nunca intervém, nunca se manifesta, nem toma partido” (MAGALHÃES JÚNIOR, 1936, p. 1). Talvez tenha sido aqui que nasceu a tese um tanto quanto ingênua que enxerga uma suposta neutralidade do romancista nas denúncias sociais: “José Lins do Rego, o que fez no seu romance, foi a simples constatação de aspectos trágicos da miséria urbana, do proletariado das cidades” (MAGALHÃES JÚNIOR, 1936, p. 1). Essa explicação sobre o significado da denúncia social na obra de José Lins do Rego se manteria sólida na crítica literária com o passar dos anos. Virgínius da Gama e Melo (1991, p. 285) falaria, em 1956, que Rego se afastava de “partidarismos”. Em 1966, Manuel Cavalcanti Proença (1984, p. 66) dizia que “José Lins do Rego não foi escritor engajado”. Não parece, porém, ser por aí. Talvez Rego apenas não fosse engajado com o comunismo.

Sem a mesma dose de otimismo de Carlos Lacerda, outros intelectuais comunistas foram mais céticos ao lerem *Moleque Ricardo*. Edison Carneiro (1935, p. 3), por exemplo, chamava o romance de Rego de pequeno-burguês. Embora Carneiro não tenha problematizado a fundo o que seria o conteúdo pequeno burguês de *Moleque Ricardo*, a sua escolha por utilizar uma categoria tão nativa na tradição comunista, como é a visão pequeno-burguesa, nos permite extrair algumas conclusões. Concepções pequeno-burguesas se relacionam a projetos de mudanças sociais se limitam a reivindicar reformas do capitalismo, sem a sua superação revolucionária. Nos projetos pequeno-burgueses, o discurso do direito se torna central, sendo ele um instrumento por meio do qual o capitalismo seria domado, reformado e humanizado. Um conteúdo de classe pequeno-burguês na obra *Moleque Ricardo*, assim, significaria que aquelas denúncias sociais narradas seriam a defesa de lutas por direitos sociais, por educação, moradia, trabalho, assistência e previdência sociais dignas, mas dentro da produção capitalista.

Mas, afinal, a denúncia social de *Moleque Ricardo* é uma luta por direitos, um manifesto revolucionário, um discurso neutro das condições de vida na cidade, ou o quê? Essas várias interpretações com que o romance foi recebido pela crítica da época devem ser entendidas em seu contexto. A partir de 1933, eclodiram no Brasil muitos romances urbanos críticos às condições de vida do proletariado (BUENO, 2015, p. 159 ss.). A nova realidade de um país em processo de urbanização e industrialização era incorporada criticamente à literatura. *Suor e Jubiabá*, de Jorge Amado, de fato, se orientavam pela estética do romance proletário. Mas não se pode dizer isso sobre as denúncias sociais presentes em *Os Corumbás*, de Amando Fontes. *Calunga*, de Jorge de Lima, tinha fortes influências da doutrina social católica: sem qualquer perspectiva revolucionária, portanto. Embora a denúncia social fosse uma constante nesses romances urbanos, o seu significado variava.

Para entender o significado da crítica social em *Moleque Ricardo*, é preciso seguir dois passos metodológicos: 1) Mergulhar na biografia de Rego e perceber como seu amigo íntimo Gilberto Freyre lhe influenciou profundamente. A denúncia de *Moleque Ricardo* se aproxima daquilo que o marxismo chamou de socialismo feudal – aqui é só uma aproximação, não quero defender tese de que o Brasil teve um passado feudal, embora Freyre assim considerasse. *Moleque Ricardo*, na esteira do pensamento de Freyre, têm tom passadista; que entendia as condições de vida do proletário no capitalismo como sendo piores que as dos escravos nos engenhos de açúcar. 2) Para identificar essa influência de Freyre em *Moleque Ricardo*, é preciso analisá-la em conjunto com outras obras do chamado ciclo da cana-de-açúcar de Rego: *Menino de engenho*, *Doidinho*, *Banguê* e *Usina*, para mostrar o saudosismo de Rego frente à decadência econômica dos mundos dos engenhos.

BUENO, L. *Uma história do Romance de 30*. SP: USP, 2015.

CARNEIRO, E. A revolução no romance brasileiro. *A Manhã*, n. 141, 6 out. 1935.

DALMÁS, C. Frentismo cultural dos comunistas no Brasil e no Chile. *Projeto História*, n. 47, 2013.

GAMA E MELO, V. O romance político do Recife. In: COUTINHO, E. F.; CASTRO, Â. B. *José Lins do Rego*. PB: Funesc, 1991.

LACERDA, C. L. Moleque Ricardo ou a revolução entrando na consciência. *A Manhã*, n. 93, 11 ago. 1935.

MAGALHÃES JR., R. Moleque Ricardo não é comunista. *Diário de Pernambuco*. n. 151, 28 jun. 1936.

RAMOS, G. Zelins. In: COUTINHO, E. F.; CASTRO, Â. B. *José Lins do Rego*. PB: Funesc, 1991.

REGO, J. L. *Moleque Ricardo*. RJ: JO, 2008.

PROENÇA, M. C. O negro tinha caráter como o diabo! In: REGO...

Palavras-chave

Moleque Ricardo; José Lins do Rego; Romance de 30; Romance proletário; Pensamento social.

Área Temática

AT3 - Arte, literatura e sociedade

◀ Voltar (/anais/iiseminariodepensamentosocialbrasileiro)

f t G+ in

(<https://doi.org/10.11606/issn2175-170755/170755>)

p[url]=http://doi.org/10.11606/issn2175-170755/170755

Referência

denúncia Seminário
MANSUR, João Paulo. **A denúncia social de Moleque Ricardo é uma luta por direitos, um manifesto revolucionário, ou o quê?**. In: II Seminário de Pensamento Social Brasileiro - Vitória (on-line), 2020. Disponível em:

<<https://doi.org/10.11606/issn2175-170755/170755>>. Acesso em: 26/01/2024 às 14:38

de Pensamento

Moleque Social

II Seminário de Pensamento Social Brasileiro

23 a 27 de novembro

INTELECTUAIS, CULTURA E DEMOCRACIA

PROGRAMAÇÃO

FAPES
Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Ciência, Tecnologia,
Inovação e Educação Profissional

NETSIB
Núcleo de Estudos em Políticas de Inovação, Tecnologia e Sociedade

UFES

Universidade Federal
do Espírito Santo

II Seminário de Pensamento Social Brasileiro

23 a 27 de novembro

INTELECTUAIS, CULTURA E DEMOCRACIA

PROGRAMAÇÃO

Transmissão:

YouTube [/seminariopensamentosocialbrasileiro](#) facebook [/netsib](#)

FAPES
FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Ciência, Tecnologia,
Inovação e Educação Profissional

NETSIB

Núcleo de Teoria Social e Interpretação do Brasil

UFES
UNIVERSIDADE FEDERAL
DO ESPÍRITO SANTO

II Seminário de Pensamento Social Brasileiro

23 a 27 de novembro

INTELECTUAIS, CULTURA E DEMOCRACIA

APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS ÁREAS TEMÁTICAS

Transmissão:

YouTube [/seminariopensamentosocialbrasileiro](#) facebook [/netsib](#)

FAPES
FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Ciência, Tecnologia,
Inovação e Educação Profissional

NETSIB

Núcleo de Teoria Social e Interpretação do Brasil

UFES

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO ESPÍRITO SANTO

AT1 - Clássicos do pensamento social brasileiro

SESSÃO 1 - 23/11 - 10:00 às 12:00

Mediação: Igor Suzano Machado (UFES)

AT1 - Clássicos do pensamento social brasileiro	Diagnóstico e ruptura na obra de Paulo da Silva Prado	Marcel Villemor Jofily de Lima	Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo (IEB-USP)
AT1 - Clássicos do pensamento social brasileiro	O imaginário social brasileiro: notas do Império à Segunda República	Jessica Almeida Fontes, Dr. ^a Marcela de Oliveira Pessoa, Carla S. S. Esquivel, Pedro Henrique Santos de Sales, Stefany Sousa Ferraz	Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB
AT1 - Clássicos do pensamento social brasileiro	O Poder Coordenador na obra de Alberto Torres	Allysson Eduardo Botelho de Oliveira	Universidade Federal de Minas Gerais
AT1 - Clássicos do pensamento social brasileiro	As ideias de civilização e raça no pensamento político e social de Alberto Torres (1865-1917)	João Paulo de Souza Favoretti	Universidade Federal do Espírito Santo

AT2 - Raça e gênero no pensamento social

Sessão 1 - 27/11 - 10:00 às 12:00

Mediação: Filipe Monteiro (UFAL)

AT2 - Gênero e Raça no pensamento social	O negro, da casa-grande à cidade no grande: apontamentos para pensar o espaço geográfico na formação do aluno da educação básica	Edmilson Mota	Universidade Federal Fluminense- UFF Campos
AT2 - Gênero e Raça no pensamento social	George Floyd "trágica morte" ou isca para o extermínio da população preta e pobre via Covid 19	Rosely Silva Pires, Olavo Silva Pires	Professora da UFES, Doutoranda em Sociologia e Direito/UFF, Coordenadora do projeto de extensão da UFES Cultura no Enfretamento as violências, co-coordenadora do O Laboratório de Pesquisas sobre Violência contra a Mulher (LAPVIM/UFES).
AT2 - Gênero e Raça no pensamento social	Período Escravista e o Trabalho Escravo contemporâneo: uma reflexão sobre expressões do racismo estrutural no Brasil	Priscila Nottingham de Lima	Universidade Estadual do Ceará
AT2 - Gênero e Raça no pensamento social	As peculiaridades de um Brasil peculiar: características sociais que formaram um país manchado pelo preconceito.	Thomaz José Portugal Coelho Santos	Centro Universitário de Barra Mansa
AT2 - Gênero e Raça no pensamento social	Impacto do censo do IBGE nos estudos voltados para ações afirmativas	Maria Clara Perdigão Abreu, Luís Fernando Barbosa Siqueira	Universidade Federal de Viçosa

AT2 - Raça e gênero no pensamento social

Sessão 2 - 27/11 - 10:00 às 12:00

Mediação: Livia Rangel (UFES)

AT2 - Gênero e Raça no pensamento social	A mão da limpeza: Empregadas domésticas, direitos trabalhistas e o passado escravista	Emily Gabriela Menezes Franco, Hilton Costa (Orientador)	Universidade Estadual de Maringá
AT2 - Gênero e Raça no pensamento social	Mulheres em vulnerabilidade social durante o isolamento pela Covid-19: A garantia dos direitos como prevenção e enfrentamento à violência doméstica	Sheila da Penha Vasconcelos Ribeiro, Janice de Souza Landos Santos, Layla dos Santos Freitas, Rosemary Casoli	UFES
AT2 - Gênero e Raça no pensamento social	Gênero, divisão sexual do trabalho e mulheres em comunidade de pesca artesanal: uma perspectiva feminista e anticolonial	Yasmin Fernandes Sales dos Santos, Viviane Mozzine Rodrigues, Diogo Silva Correa	UNIVERSIDADE VILA VELHA (UVV)
AT2 - Gênero e Raça no pensamento social	A visão sócio-cultural e política de Antonio Gramsci na construção de conhecimentos sobre questões étnico raciais no Brasil. uma análise a partir das considerações de Stuart Hall.	Anália de Jesus Moreira, Maria Cecília de Paula Silva	Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, UFRB.
AT2 - Gênero e Raça no pensamento social	Das teses sobre o sexo in terra brasilis, ou: como brasilianistas pensaram as homossexualidades e as experiências de gênero no Brasil do século XX?	Milton Ribeiro	Universidade do Estado do Pará/Universidade Federal do Pará

AT2 - Raça e gênero no pensamento social

Sessão 3 - 27/11 - 13:30 às 15:30

Mediação: Filipe Monteiro (UFAL)

AT2 - Gênero e Raça no pensamento social	O Engenheiro André Rebouças na Sociedade Central de Imigração (1883-1889): O Ideário do Racismo Científico como Arcabouço do Projeto de Povo para a Nação Brasil.	Antonio Roberto de Oliveira, Maria Julieta Weber Córdova	Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG)
AT2 - Gênero e Raça no pensamento social	Do niger sum ao ser nacional: questão racial e construção da nacionalidade em Alberto Guerreiro Ramos (1949-1960).	Gabriel Felipe de Oliveira Mello	Doutorando do PPGHIS-UFRJ
AT2 - Gênero e Raça no pensamento social	O "Racialista Vacilante": Nina Rodrigues à luz de seus estudos evolucionistas-sociais e psicológicos gregários (1880-1906)	Filipe Pinto Monteiro	Universidade Federal do Pará
AT2 - Gênero e Raça no pensamento social	Raça e Gênero no pensamento de Rui Barbosa: a abolição como projeto democrático-liberal nacional	Lucas Baptista	CEDEC

AT2 - Gênero e Raça no pensamento social	Sob a luz do livre arbítrio: raça, degenerescência e criminalidade no pensamento social de Raimundo Nina Rodrigues	Telmo Renato da Silva Araújo	UEPA/UFPA
AT2 - Gênero e Raça no pensamento social	Juliano Moreira e a psiquiatria social no Brasil	William Vaz de Oliveira	Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)

AT2 - Raça e gênero no pensamento social

Sessão 4 - 27/11 - 16:00 às 18:00

Mediação: Filipe Monteiro (UFAL)

AT2 - Gênero e Raça no pensamento social	O Famoso Racismo à Brasileira: Miscigenação e Discriminação Racial em Lilia Schwarcz	Micheli Dorigan	Universidade Estadual De Maringá
AT2 - Gênero e Raça no pensamento social	O xangô no pensamento alagoano	Paulo Victor de Oliveiraj	Universidade Federal de Alagoas
AT2 - Gênero e Raça no pensamento social	Democracia racial: ideologia, utopia ou projeto de nação?	Alan Caldas, Nikolas Gustavo Pallisser Silva	Universidade Federal de São Carlos
AT2 - Gênero e Raça no pensamento social	Aquarela do Brasil. Sobre a semântica política da democracia racial nos anos 1930	Renan Siqueira Moraes	Doutorando pelo PPGHis-Ufop
AT2 - Gênero e Raça no pensamento social	A relação sujeito-objeto na teoria social moderna: a produção de conhecimento em contexto colonial	Patrícia Amorim Weber	Universidade Federal de São Carlos

AT2 - Raça e gênero no pensamento social

Sessão 5 - 27/11 - 16:00 às 18:00

Mediação: Livia Rangel (UFES)

AT2 - Gênero e Raça no pensamento social	Raízes da diferença: as contribuições de Maria Olga Mattar aos estudos sobre mulheres no Brasil	Bárbara Luisa Pires	Unicamp
AT2 - Gênero e Raça no pensamento social	A atemporalidade de uma intelectual ameericana: O pioneirismo de Lélia Gonzalez	Fernanda Reis Nunes Pereira, Steffane Pereira Santos	Universidade Federal de Minas Gerais
AT2 - Gênero e Raça no pensamento social	Mulheres no Pensamento Social Brasileiro: pioneirismo e esquecimento	Gabriel Delphino, Priscila Schmitz, Matheus Degani Coutinho Maia	PPGCP-UFF
AT2 - Gênero e Raça no pensamento social	O conceito de gênero no pensamento de Heleieth Saffioti	Sylvia lasulaitis, Gustavo Guimarães e Nascimento	Universidade Federal de São Carlos

AT2 - Gênero e Raça no pensamento social	Teoria em movimento – ondas feministas no Brasil, Argentina e Chile	Stephany Dayana Pereira Mencato, Renata Peixoto	Universidade Federal de Minas Gerais
--	---	---	--------------------------------------

AT3 - Arte, literatura e sociedade

Sessão 1 - 25/11 - 10:00 às 12:00

Mediação: Pedro Demenech (Puc-Rio)

AT3 - Arte, literatura e sociedade	"A década de 1980 é a década da poesia": Cultura popular, tempo e literatura no jornal Nação Cariri (1980-1987)	Kalil Tavares Fonteles	Universidade Federal do Ceará - UFC
AT3 - Arte, literatura e sociedade	"Mitos e Magia", I Bial Latino-Americana de São Paulo (1978): interpretações da arte brasileira entre "antropofagia", "mestiçagem" e "globalização"	Tálisson Melo de Souza	Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ
AT3 - Arte, literatura e sociedade	Desenvolvimento e narrativas do atraso: a Campanha de Canudos e as veredas da resistência	Joana da Silva Barros	UNIFESP - Universidade Federal de São Paulo (Professora adjunta)
AT3 - Arte, literatura e sociedade	Ficção, imaginação e representação: a literatura de cordel e o pensamento social brasileiro	Diego Ramon Souza Pereira	Doutorando PPGS/UFSCar e Docente da UNEB
AT3 - Arte, literatura e sociedade	Cultural Afro-Brasileira: uma poética de aproximação através da visualidade	Thais Oliveira da Rosa, Rosa María Blanca Cedillo	UFSM.

AT3 - Arte, literatura e sociedade

Sessão 2 - 25/11 - 13:30 às 15:30

Mediação: Pedro Demenech (Puc-Rio)

AT3 - Arte, literatura e sociedade	Escravidão e interpretação do Brasil em dois contos de Machado de Assis: O caso da vara e Pai contra mãe	Bruno Borja, Wellington Silva	Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ)
AT3 - Arte, literatura e sociedade	Machado de Assis e o cânone filosófico brasileiro	Alex Lara Martins	Instituto Federal do Norte de Minas Gerais - Campus Almenara
AT3 - Arte, literatura e sociedade	Capitu, a crítica literária brasileira e alguns dilemas contemporâneos	Maria Caroline Marmierolli Tresoldi	
AT3 - Arte, literatura e sociedade	Entre o científico e o popular: doenças e práticas de cura em Mário de Andrade	Luiz Gustavo Ayres dos Reis	UNICAMP

AT3 - Arte, literatura e sociedade

Sessão 3 - 26/11 - 10:00 às 12:00

Mediação: Pedro Demenech (Puc-Rio)

AT3 - Arte, literatura e sociedade	A distopia brasileira: política, sociedade e meio ambiente em Ignácio de Loyola Brandão	Mauro Petersem Domingues	Universidade Federal do Espírito Santo (DCSO/UFES)
AT3 - Arte, literatura e sociedade	De pintor de retratos ao mecenas estatal: a trajetória artística de Candido Portinari	Ana Carolina Machado Arêdes	Universidade Federal do Espírito Santo
AT3 - Arte, literatura e sociedade	Sylvio Floreal, os rastros de um escritor indigente	Lucas Paolillo, Gabriela Bruschini Grecca	UNESP/FCLAr; UEMG Divinópolis.
AT3 - Arte, literatura e sociedade	A denúncia social de Moleque Ricardo é uma luta por direitos, um manifesto revolucionário, ou o quê?	João Paulo Mansur	Universidade Federal de Minas Gerais; Universidade Federal do Espírito Santo.
AT3 - Arte, literatura e sociedade	Corpo, cidade e carnavalização: outras políticas e usos intensivos do corpo na multidão	Juliano Nogueira de Almeida	

AT4 - Nacionalismos, Modernismos e Modernidades -

Sessão 1 - 23/11 - 13:30 às 15:30

Mediação: Marcelo Fetz (UFES)

AT4 Nacionalismos, Modernismos e Modernidades	A face política de Euclides da Cunha (1904-1909): do escritor e seus fluxos sobre o Estado nacional	Oseias Carmo Neves, Silvana Salviano Santos Neves	Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT
AT4 Nacionalismos, Modernismos e Modernidades	O conceito de Formação e a abertura para a experiência moderna do tempo no Brasil do século XIX	Hugo Ricardo Merlo	Universidade Federal do Espírito Santo
AT4 Nacionalismos, Modernismos e Modernidades	Manoel da Conceição: a trajetória de um camponês pentecostal no Maranhão durante a Ditadura Militar	Carlos Eduardo da Silva Colins Colins	UFMA
AT4 Nacionalismos, Modernismos e Modernidades	A obra de Manoel Bomfim e o pensamento decolonial: o conceito de parasitismo social como um antecessor da teoria da decolonialidade	Isabel Foletto Curvello	Universidade Federal de Santa Maria
AT4 Nacionalismos, Modernismos e Modernidades	Aproximando Pensamento Social Brasileiro e Pensamento Pós-colonial: pressupostos e pistas para um diálogo de(s)colonial com Sérgio Buarque de Holanda, a partir da releitura crítica do clássico "Raízes do Brasil"	Thiago de Oliveira Thobias	Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (PPGCS/UFRRJ)

AT4 - Nacionalismos, Modernismos e Modernidades

Sessão 2 - 24/11 - 13:30 às 15:30

Mediação: Marcelo Fetz (UFES)

AT4 Nacionalismos,	Raízes antropofágicas do Brasil	Christian Bruno Alves Salles	CERBRAS - Centro de Estudos
--------------------	---------------------------------	------------------------------	-----------------------------

Modernismos e Modernidades			Republicanos Brasileiros
AT4 Nacionalismos, Modernismos e Modernidades	Só se não for brasileira nessa hora: Novos Baianos e a reconstrução da identidade nacional	Caique Geovane Oliveira de Carvalho, Maria Silveira Garcia Guerra	Universidade Federal da Bahia
AT4 Nacionalismos, Modernismos e Modernidades	Dois momentos da trajetória crítica de Jean-Claude e Bernardet	João Pedro Silva dos Santos	Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (PPGCS/UFRRJ)
AT4 Nacionalismos, Modernismos e Modernidades	O esquadro do sofrimento: leituras d'Os Sertões e interpretações do Nordeste no pensamento de Gilberto Freyre, Celso Furtado e Josué de Castro	André Luiz de Miranda Martins	UFPE
AT4 Nacionalismos, Modernismos e Modernidades	Por uma teoria sociológica brasileira da cultura: pontos para um programa de pesquisa	Glauber Rabelo Matias	Universidade Vila Velha (UVV)

AT5 - Economia, Estado e sociedade no pensamento social e político

Sessão 1 - 23/11 - 13:30 às 15:30

Mediação: Marcos Abraão Ribeiro (IFF)

AT5 Economia, Estado e sociedade no pensamento social e político	O Fim do Desenvolvimentismo? A Crise do Modelo Democrático e Desenvolvimentista no Brasil.	Joana Caroline Gomes Cipriano de Oliveira, Eduarda Alves da Silva	Unicap
AT5 Economia, Estado e sociedade no pensamento social e político	Florestan Fernandes e Jessé Souza: dois intérpretes do Brasil	Raimundo Paulino da Silva, Francisco de Assis Kuhn Magalhães, Lílian Almeida de Souza Cid, Ana Laudelina Ferreira Gomes	Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte
AT5 Economia, Estado e sociedade no pensamento social e político	O peso do Estado no desenvolvimento da sociedade brasileira: a interpretação de Raymundo Faoro e Fernando Henrique Cardoso	Pollyanna Paganoto Moura, Camilla dos Santos Nogueira, Rodrigo Emmanuel Santana Borges	Universidade Federal do Rio Grande do Sul
AT5 Economia, Estado e sociedade no pensamento social e político	O capitalismo nos países "atrasados": o debate no que se repete	Rodrigo Straessli Pinto Franklin, Pollyanna Paganoto Moura, Camilla dos Santos Nogueira	Universidade Federal do Espírito Santo
AT5 Economia, Estado e sociedade no pensamento social e político	"Engradecer-se ou perecer": o nacional-desenvolvimentismo conservador na	Helio Cannone	Iesp-Uerj

Estado e sociedade no pensamento social e político	geopolítica do Brasil de Golbery do Couto e Silva		
--	---	--	--

AT5 - Economia, Estado e sociedade no pensamento social e político

Sessão 2 - 24/11 - 13:30 às 15:30

Mediação: Marcos Abrahão Ribeiro (IFF)

AT5 Economia, Estado e sociedade no pensamento social e político	- Visões do inferno: a sociabilidade do "homem comum" brasileiro pela ótica da Escola de Sociologia Paulista	Marcos Marques de Oliveira	Universidade Federal Fluminense (UFF) e Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF)
AT5 Economia, Estado e sociedade no pensamento social e político	- Gilberto Freyre de Coturno: Nação, Estado, História e o papel do Exército na sociedade e política brasileiras	Wallace da Silva Mello	Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (PPGSP-UENF)
AT5 Economia, Estado e sociedade no pensamento social e político	- Mobilização social em diferentes tradições de pensamento político e social brasileiro	Rodrigo Badaró de Carvalho	Doutorando em Ciência Política - UFMG
AT5 Economia, Estado e sociedade no pensamento social e político	- Um pensamento outsider: a crítica social anarquista no Brasil	Marcelo Luiz da Costa	Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC-SP
AT5 Economia, Estado e sociedade no pensamento social e político	- O significado de "autonomia periférica" em Hélio Jaguaribe: apontamentos de pesquisa	Pedro Nogueira da Gama	FGV/ECEME

AT6 - Educação e cultura no pensamento social e educacional

Sessão 1 - 24/11 - 10:00 às 12:00

Mediação: Glauber Matias (UVV)

AT6 Educação e cultura no pensamento social e educacional	- A educação infantil em tempo integral: um diálogo com o pensamento social brasileiro	Franceila Auer	Graduada em Licenciatura em Pedagogia pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Mestranda do Programa de Pós-graduação em Educação da UFES.
AT6 Educação e cultura no pensamento social e educacional	- Educação Nacional e Formação Cívica: O Pensamento Educacional de José Veríssimo Dias Matos	Wanessa Carla Rodrigues Cardoso, Damiana Valente	Seduc/Pa, UFPA/PPHIST

		Guimarães Gutierrez	
AT6 Educação e cultura no pensamento social e educacional	O marxismo como princípio da crítica para pensar o aprendizado na escola pública mineira a partir dos referenciais da teoria da educação pelo trabalho	Rodrigo Horta de Sousa	Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
AT6 Educação e cultura no pensamento social e educacional	Humanização, Historicidade e Diálogo em Paulo Freire	Tatiana de Santana Vieira, Edna Castro de Oliveira	Secretaria de Educação do Estado do Espírito Santo; Faculdade Multivix
AT6 Educação e cultura no pensamento social e educacional	Direito e Decolonialidade: A importância do conhecimento histórico na formação do estudante de Direito	Sthella Laryssa Barros Loureiro Lima	Universidade Federal da Bahia

AT6 - Educação e cultura no pensamento social e educacional

Sessão 2 - 25/11 - 10:00 às 12:00

Mediação: Glauber Matias (UVV)

AT6 Educação e cultura no pensamento social e educacional	Ponderações sobre novas formas de seleção de alunos nas escolas técnicas estaduais de São Paulo em tempos de pandemia	Lenara Abreu de Mattos	Prefeitura Municipal de São Paulo
AT6 Educação e cultura no pensamento social e educacional	O rendimento escolar de alunos de uma escola social situada em região periférica no Município de Vila Velha/ES: fatores determinantes.	Patricia Moreira Muniz Rosa	Universidade Federal do Espírito Santo - UFES
AT6 Educação e cultura no pensamento social e educacional	O Processo de mudanças e transição do regime civil/militar para a redemocratização no Brasil, Argentina e Paraguai.	Eliseu Santana, Renata Peixoto de Oliveira	UNILA Universidade Federal da Integração Latino Americana - SED SC
AT6 Educação e cultura no pensamento social e educacional	A ilha e o Ornitorrinco: a dualidade dos resultados do Ideb na cidade de Vitória e a desmistificação da avaliação em larga escala	Daniel Barboza Nascimento	Grupo de Estudos e Pesquisa em educação Comparada - CE - UFES
AT6 Educação e cultura no pensamento social e educacional	As influências do pensamento freireano na formação e atuação de professores de Educação Física.	Anália de Jesus Moreira, Maria Cecília de Paula Silva	Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, UFRB.

AT6 - Educação e cultura no pensamento social e educacional

Sessão 3 - 25/11 - 13:30 às 15:30

Mediação: Glauber Matias (UVV)			
AT6 Educação e cultura no pensamento social e educacional	-Um estudo das interpretações de Manoel Bomfim para a educação brasileira: nação cultura, cultura no tradição nos escritos de 1905-1931	Marcela Cockell	Universidade do Estado do Rio de Janeiro
AT6 Educação e cultura no pensamento social e educacional	-A instrução popular como remédio: nação e educação na obra de Manoel Bomfim	Gislania de Freitas Silva	Universidade Federal do Ceará
AT6 Educação e cultura no pensamento social e educacional	-A Educação Pública como elemento perpetuador da ordem democrática: a vida e a obra de Anísio Teixeira	Juliana Barbosa Torres	SEEDUC - Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro
AT6 Educação e cultura no pensamento social e educacional	-Florestan e a Educação	Larissa Franco de Mello Aquino Pinheiro	PPGE/Ufes
AT6 Educação e cultura no pensamento social e educacional	-A sociologia da educação de Fernando de Azevedo	Cristiano das Neves Bodart, Caio dos Santos Tavares	Universidade Federal de Alagoas

AT7 - Intérpretes e interpretações do Brasil contemporâneo

Sessão 1 - 26/11 - 13:30 às 15:30

Mediação: Cláudio Araújo de Souza e Silva (UFF)

AT7 - Intérpretes e interpretações do Brasil contemporâneo	Com os cacarecos na cabeça: uma análise sociológica das duas destruições de Canudos-BA (1897/1969)	Lucia Lodo	Universidade Estadual de Londrina
AT7 - Intérpretes e interpretações do Brasil contemporâneo	Câmara Cascudo e a História da Alimentação no Brasil: uma possibilidade de interpretação do Brasil	Ivone Brandão	Agra Universidade de São Paulo
AT7 - Intérpretes e interpretações do Brasil contemporâneo	Sob o sol uma Coroa: Lilia Schwarcz e a Monarquia brasileira	Hilton Costa	Universidade Estadual de Maringá
AT7 - Intérpretes e interpretações do Brasil contemporâneo	A contribuição do Pensamento Social Brasileiro para a questão regional	Tatiane Thais Lasta, Ivo Marcos Theis	Universidade Regional de Blumenau

AT7 - Intérpretes e interpretações do Brasil contemporâneo	O ciclo do gado ou da civilização do couro: uma tendência de interpretação de Brasil.	Ana Maria Bezerra do Nascimento	Universidade Estadual do Piauí UESPI
--	---	---------------------------------	--------------------------------------

AT7 - Intérpretes e interpretações do Brasil contemporâneo

Sessão 2 - 27/11 - 13:30 às 15:30

Mediação: Cláudio Araújo Souza e Silva (UFF)

AT7 - Intérpretes e interpretações do Brasil contemporâneo	"Deus acima de todos": o projeto de poder pentecostal e o retrocesso democrático no Brasil (2016-2020)	Washington Phillip Spanhol Carneiro	Universidade Federal do Espírito Santo
AT7 - Intérpretes e interpretações do Brasil contemporâneo	A montanha-russa "dilmista" (2011-2016)	Lázaro Cezar Dias, Luiza Karla Castilio Camargos, Priscila Soares dos Santos, Gabriel Floriano Lourenço	Universidade Federal de Santa Maria
AT7 - Intérpretes e interpretações do Brasil contemporâneo	Crise democrática sob o governo Bolsonaro: uma análise crítica acerca da Política Pública de Saúde Mental	Maycon Leandro da Conceição	Universidade Federal de São Carlos
AT7 - Intérpretes e interpretações do Brasil contemporâneo	A "Nova República", a Constituição de 1988 e o Partido dos Trabalhadores na perspectiva de Florestan Fernandes: elementos para a compreensão da dominação autocrática e dos papéis da esquerda no Brasil contemporâneo	Marcos Abraão Fernandes Ribeiro, Carlos Eduardo Santos Pinho	UFF; UNISINOS
AT7 - Intérpretes e interpretações do Brasil contemporâneo	Estado, culpa e desigualdade no Brasil: Os presos do "seguro", o surgimento do Povo de Israel e seus modos de organização no sistema prisional do Rio de Janeiro	Jaider dos Santos Costa, José Colaço Dias Neto	Programa de Pós-Graduação em Justiça e Segurança da Universidade Federal Fluminense (PPGJS/UFF).
AT7 - Intérpretes e interpretações do Brasil contemporâneo	"Irmandade" e a sociabilidade violenta	Ana Lídia de Paula Santos	Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

AT8 - História da historiografia e História das ciências sociais

Sessão 1 - 23/11 - 10:00 às 12:00

Mediação: Rodrigo Machado (Unitau)

AT8 - História da historiografia e História das ciências sociais	O Rio sem história e a memória da nação: o Rio São Francisco e a unidade nacional segundo Vicente Licínio Cardoso	Flavio Dantas Martins	Universidade Federal do Oeste da Bahia/Universidade Federal de Goiás
AT8 - História da historiografia e História das ciências sociais	O nascimento de um antropólogo: a transformação intelectual de Arthur Ramos vista a partir de sua correspondência (1935-1949).	Heloísa Maria Teixeira	Instituto Federal do Sudeste
AT8 - História da historiografia e	Inovações Metodológicas: possíveis aproximações entre a produção teórico-	Cleberson de Deus Silva, Claudio Marcio Coelho	Centro de Apoio aos Direitos Humanos (CADH)

História das ciências sociais	metodológica da Escola de Chicago e do intelectual brasileiro Gilberto Freyre		
AT8 - História da historiografia e História das ciências sociais	Perspectiva bíblica da História de João Camillo de Oliveira Torres e sua série "História das Ideias Políticas no Brasil"	Érick Luiz Wutke Ribeiro	Programa de Pós-Graduação em História - Universidade Federal de Ouro Preto
AT8 - História da historiografia e História das ciências sociais	Regionalismo em Gilberto Freyre: o desenvolvimento do conceito de região da década de 20 até o Manifesto de 52	Antônio Cecílio Barboni Júnior	Mestrando em Sociologia pela Universidade de Brasília

AT8 - História da historiografia e História das ciências sociais

Sessão 2 - 24/11 - 10:00 às 12:00

Mediação: Rodrigo Machado (Unitau)

AT8 - História da historiografia e História das ciências sociais	O Compilador Constitucional e o problema da Independência do Brasil	Arthur Ferreira dos Reis	UFES
AT8 - História da historiografia e História das ciências sociais	Os donos do poder: formação do patronato político brasileiro: uma análise histórico-política do patrimonialismo	Isabella Nascimento Machado	Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) e Faculdades Integradas Espírito Santenses (FAESA)
AT8 - História da historiografia e História das ciências sociais	A genealogia da solidão: elementos de pessimismo cultural na obra de José Guilherme Merquior	Kaio Felipe	Doutor em Sociologia (IESP-UERJ)
AT8 - História da historiografia e História das ciências sociais	Etnologia do Contato Interétnico no Brasil (1947-1967) – Eduardo Galvão, Darcy Ribeiro e Roberto Cardoso de Oliveira	Francisco Emanuel Silva Meneses Alves	Universidade Federal de Sergipe
AT8 - História da historiografia e História das ciências sociais	Darcy Ribeiro e a intelligentsia brasileira	Demetrius Ricco Ávila	PUCRS

AT9 - Marxismo e teoria crítica

Sessão 1 - 27/11 - 13:30 às 15:30

Mediação: Lara Sartorio (Iesp-Uerj)

AT9 - Marxismo e teoria crítica	Direito, nação e capitalismo periférico: o impacto ideológico da superestrutura jurídica no Brasil nas visões de Antonio Carlos Wolkmer e Gizlene Neder	Marcello Amorim Vieira, Sofia Viegas Duarte	UFES/UVV & PUC-MG
AT9 - Marxismo e teoria crítica	O processo de construção do Direito brasileiro no pensamento de Antônio Carlos Wolkmer	Sofia Viegas Duarte,	Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

teoria crítica		Marcello Amorim Vieira	(PUC-MG), Universidade Federal do Espírito Santo e Universidade Vila Velha
AT9 Marxismo e teoria crítica	Os percursos do marxismo autóctone: o esforço teórico pioneiro de Octávio Brandão	Itamá Winicius do Nascimento Silva	Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
AT9 Marxismo e teoria crítica	Nelson Werneck Sodré e a Coleção História Nova: estudo de um caso particular da brasilidade revolucionária	Eduardo Russo Ramos	Universidade Federal do Paraná
AT9 Marxismo e teoria crítica	Um debate sobre a revolução brasileira no pré-1964: as análises de Nelson Werneck Sodré e Mário Pedrosa	Débora Capri	Universidade Federal de Santa Catarina

AT9 - Marxismo e teoria crítica

Sessão 2 - 26/11 - 13:30 às 15:30

Mediação: Lara Sartório (Iesp-Uerj)

AT9 Marxismo e teoria crítica	Leôncio Basbaum e a sincera história da República - a revolução de 30	Paulo Alves Junior	Unilab/Malês-BA
AT9 Marxismo e teoria crítica	Subimperialismo e amefricanidade como contributos de Marini e González a um pensamento descolonial brasileiro	Mauricio Hashizume	Universidade Federal do Tocantins (UFT)
AT9 Marxismo e teoria crítica	Florestan Fernandes e a constante histórico-sociológica da "dominação burguesa" no pensamento das esquerdas brasileiras	André Oda	Professor de Teoria Social e Teoria Política - FACSAT/ICH/Unifesspa
AT9 Marxismo e teoria crítica	A questão racial e o desenvolvimento econômico-social brasileiro em Octávio Ianni e Florestan Fernandes	Leonardo Carnut, Carlos André Guimarães de Souza, Áquilas Mendes	UNIFESP
AT9 Marxismo e teoria crítica	Florestan Fernandes nas trilhas do materialismo histórico	Matheus de Carvalho Barros	Universidade Federal Fluminense (UFF)

II Seminário de Pensamento Social Brasileiro

23 a 27 de novembro

INTELECTUAIS, CULTURA E DEMOCRACIA

MESAS REDONDAS

Transmissão:

YouTube [/seminariopensamentosocialbrasileiro](#) Facebook [/netsib](#)

FAPES
FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Ciência, Tecnologia,
Inovação e Educação Profissional

NETSIB
Núcleo de Teoria Social e Interpretação do Brasil

UFES
UNIVERSIDADE FEDERAL
DO ESPÍRITO SANTO

Sessão de Abertura

23/11 - 19:00 horas

André Botelho (UFRJ)

Mesa Redonda

Estado e Sociedade no Pensamento Social Brasileiro

23/11 - 16:00 horas

Fabrice Marcel (UFF)

Helga Galyes (UFF)

Fernando Portinho (UFF)

Mesa Redonda

Intérpretes e interpretações do Brasil contemporâneo

24/11 - 16:00 horas

Diego Teixeira de Sousa (UFV)

Daniela Vieira dos Santos (UEI)

Sérgio Chadebi (UFPE)

Mesa Redonda

Intérpretes e interpretações negras do Brasil

24/11 - 19:00 horas

Mathews Gato de Jesus (Unicamp)

Flávia Reis (UFF)

Wilson Costa (UEM)

Mesa Redonda

Intelectuais ao Sul: literatura e experiência intelectual

25/11 - 16:00 horas

Andréa Berges Lobo (UFPA)

Davi Alves Diniz (USP)

Ana Lúcia Teóckira (UNESP)

Sessão Especial

Pensar os intelectuais, Pensar o Brasil

25/11 - 19:00 horas

Luiz Werneck Vianna (PUC-Rio)

Mesa Redonda

Marxismo e teoria crítica nas interpretações do Brasil

26/11 - 16:00 horas

Liliane Soares Rodrigues (USP)

Daniela Haj Müssi (UFPE)

Marco Antônio Pessoa (UFRRJ)

Mesa Redonda

Edição e circulação do Pensamento Social Brasileiro

26/11 - 19:00 horas

Leonardo Nóbrega (FFL/CEBRAP)

Simone Moscol (UFFPE)

Ana Simoes (Cedemex/UFRaneria)

Sessão de Encerramento

Outros mundos, outras imaginações

27/11 - 19:00 horas

Tigran Sarrama (UFPA)

Hara Lara Martins (UFES)

II Seminário de Pensamento Social Brasileiro

23 a 27 de novembro

INTELECTUAIS, CULTURA E DEMOCRACIA

<https://doity.com.br/ii-seminario-de-pensamento-social-brasileiro>

NETSIB

Núcleo de Teoria Social e Interpretação do Brasil

Universidade Federal
do Espírito Santo

FAPES

FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria da Ciência, Tecnologia,
Inovação e Educação Profissional

Transmissão:

You Tube /seminariopensamentosocialbrasileiro **facebook** /netsib